

**OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA TA'LIMNI
INDIVIDUALLASHTIRISHNI TA'MINLOVCHI TA'LIM
TRAYEKTORIYALARI**

*Mamarajabov Shavkat Ergashevich
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, professor v.b., p.f.n*

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'quv jarayonida talabalarning individual ta'lim trayektoriyasini qurish, uning o'ziga xos xususiyatlari va individual ta'lim trayektoriyasini qurish masalasi bo'yicha tadqiqotlarning izohlari keltirilgan.

Аннотация: В данной статье представлены построение индивидуальной образовательной траектории обучающихся в образовательном процессе, её особенности и разъяснения исследования по вопросу построения индивидуальной образовательной траектории.

Annotation: This article describes the construction of the individual educational trajectory of students in the educational process, its peculiarities, and the explanations of the research conducted on the issue of constructing an individual educational trajectory.

Kalit so'zlar: o'qitish jarayoni, o'quv jarayoni, ta'lim trayektoriyasi, ta'lim trayektoriyasini qurish, individual ta'lim trayektoriyasi

Ключевые слова: образовательный процесс, процесс преподавания, образовательная траектория, построение образовательной траектории, индивидуальная образовательная траектория

Key words: teaching process, educational process, educational trajectory, construction of educational trajectory, individual educational trajectory

Kirish

Kredit-modul tizimining asosini bir qator ko'rsatkichlar tashkil etadi, ya'ni: majburiy, tavsiyaviy va fakultativ.

Tavsiyaviy ko'rsatkichlar, tabiiyki, tavsiyaviy xarakterga ega bo'lib, kredit-modul tizimi tamoyillarini amalga oshishida muhim ahamiyat kasb etadi.

Uning yana bir asosiy jihatlaridan biri talabalarning ta'lim jarayonida shaxsiy faol ishtiroki bo'lib, bunda talabalarning individual xususiyatlarini e'tiborga olish lozim bo'ladi.

Shaxsni ta'lim-tarbiyasini amalga oshirish nuqtai nazaridan bilish faoliyatining maqsadlariga muvaffaqiyatli erishish uchun ham ta'lim oluvchi, ham ta'lim beruvchilarning bu jarayonda o'zaro bilim va shaxsiy tajribalarini almashishida hamkorligiga asoslanib, o'z-o'zini rivojlantirishni aks ettirishi lozim. Buning uchun esa ta'limning samarali metodlari va shakllari tanlanadi, baholash mezonlari ishlab chiqiladi va aniqlashtiriladi.

Mazkur masalani tahlil etishdan oldin uning bir jihatiga to'xtalib o'tmoqchimiz.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili

Metodik adabiyotlarda ikkita tushunchaga duch kelinadi va aksariyat mualliflar ularni bir xil narsa deb hisoblashadi va sinonimlar sifatida qarashadi: "o'qitish trayektoriyasi" va "ta'lim trayektoriyasi".

Agar lug'atlarga e'tibor qaratilsa, shuni aniqlash mumkinki, ular bir-biri bilan

bog‘liq bo‘lsa-da, baribir farqli jihatlari mavjud: “o‘qitish – pedagogik jarayon bo‘lib, uning natijasida o‘quvchilar o‘qituvchi rahbarligida umumiy va maxsus bilim, ko‘nikma va malakalarni egallaydilar”.

“O‘qitish jarayoni o‘qituvchi va o‘quvchi faoliyatining hamkorlikdagi murakkab faoliyatini o‘zida aks ettirib, u umumiy maqsadga – ta‘lim oluvchilarni bilim bilan qurollantirish, ko‘nikma va malakalarini rivojlantirish va tarbiyalashga yo‘naltirilgan. O‘qitish – ikkiyoqlama jarayon”.

“Ensiklopedik lug‘at”da mazkur ta‘rifning kengaytirilgan shaklini uchratish mumkin: “O‘qitish – pedagogik jarayon, uning natijasida o‘quvchilar o‘qituvchi rahbarligida umumiy yoki maxsus bilim, ko‘nikma va malakalarni egallaydilar. O‘qitish jarayonida o‘quvchilar ma‘lum bir ma‘lumotni egallaydilar”.

“Ta‘lim” atamasiga o‘zbek tilining izohli lug‘atida quyidagicha ta‘rif berilgan: “Ta‘lim (o‘rgatish, o‘qitish, ilm berish; ma‘lumot) – bilim berish, malaka va ko‘nikmalar hosil qilish jarayoni, kishini hayotga va mehnatga tayyorlashning asosiy vositasi”.

“Ta‘lim – ilm-fan yoki kasb-hunar sohalari bo‘yicha egallanadigan, olinadigan ma‘lumot va ko‘nikmalar majmui”.

O‘zbekiston Respublikasining “Ta‘lim to‘g‘risida”gi Qonunida ta‘lim tushunchasiga jarayon sifatida quyidagicha ta‘rif berib o‘tilgan: “ta‘lim — ta‘lim oluvchilarga chuqur nazariy bilim, malakalar va amaliy ko‘nikmalar berishga, shuningdek ularning umumta‘lim va kasbiy bilim, malaka hamda ko‘nikmalarini shakllantirishga, qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan tizimli jarayon”.

Shunday qilib, “ta‘lim” tushunchasi “o‘qitish” tushunchasiga nisbatan kengroq bo‘lib, yuqoridagi keltirib o‘tilganlardan kelib chiqiladigan bo‘lsa, uni o‘qitish, tarbiyalash va rivojlantirish natijasi, va ta‘limiy natijalarga erishish jarayoni deb xulosa qilish mumkin.

Tadqiqot metodologiyasi

Mazkur tadqiqot davomida mavzuga oid pedagogik, psixologik va metodik manbalar, didaktik materiallar, o‘quv reja va dasturlar, o‘quv-me‘yoriy hujjatlar, darslik va o‘quv-metodik adabiyotlarni o‘rganish va tahlil qilish, suhbat, kuzatish, pedagogik tajriba, tadqiqot natijalarini qayta ishlash metodlaridan foydalanildi.

Ushbu maqolaning nazariy va uslubiy asosi ta‘lim jarayonida talabalarning individual ta‘lim trayektoriyasini qurish imkoniyatlarini yoritib beruvchi adabiyotlar hamda ilmiy maqolalar, olimlarning fikr-mulohazalarini tahlil qilish, jarayonlarni kuzatish amalga oshirildi.

Tadqiqot natijalari

Ta‘limda trayektoriya (ta‘lim trayektoriyasi) deganda biz ta‘lim maqsadlarini amalga oshirish uchun ta‘lim oluvchilarning o‘quv faoliyati elementlarining ma‘lum ketma-ketligini tushunamiz.

Talabalarning individual ta‘lim trayektoriyalarini qurish “ta‘lim jarayoni ishtirokchilari uchun shaxsan tanlash imkonini beradigan egiluvchan ta‘lim muhitini yaratilishi bo‘lib, unda individuallikni rivojlantirilishi rag‘batlantiriladi, yaxlit o‘z-o‘zini anglash, refleksivlik, kreativlik, qobiliyatni rivojlantirish bilan bog‘liq holda sub‘ektiv tajribani shakllantirilishiga olib keladigan sharoit yaratiladi”.

Ta‘kidlash joizki, individuallashtirish tushunchasi pedagogikada yangilik

emas. Ta'limni individuallashtirish usullarining zarurligiga e'tibor o'tgan asrning boshlaridan e'tibor qaratilgan edi. S.T.Shatskiy "har bir ta'lim oluvchi uchun eng mos ish sur'ati va usulini topish muhim bo'lardi...bu juda foydali bo'lishi mumkin" degan fikrni bergan edi.

Ya'ni, talabalarning individual xususiyatini inobatga olish uchun ta'lim jarayonining variativligini ta'minlash zarur bo'lib, tanlagan mutaxassisligi bo'yicha ta'lim olishda maksimal darajada ishtirok etish imkoniga ega bo'lishi lozim.

A.G.Asmolov "variativ ta'lim – shaxsning hayot yo'li, o'z-o'zini rivojlantirishi uchun kompetentli tanlash imkonini kengaytirishga yo'naltirilgan jarayon" deb hisoblaydi.

Ta'limning variativligi, pirovardida, ta'lim oluvchilarning individual ta'lim trayektoriyasini tanlash imkoniyatiga olib keladi. Bu esa, individual ta'lim trayektoriyasi tushunchasini aniqlashtirish zarurligini vujudga keltiradi.

Pedagogik adabiyotlarda ushbu tushuncha yetarli darajada ko'p qo'llanilgan bo'lsada, V.I.Andreev fikriga ko'ra, yetarli darajada ishlab chiqilmagan. Umuman olganda, mualliflar o'quvchilarning shaxsiy xarakteristikasiga mazmun, shakl, usullarni yo'naltirish lozimligini uqtiradi, bu esa tushunchalarning o'ziga xosligiga bog'liq holda turlicha bo'lishi mumkin.

Xususan, B.S.Gershunskiy individual ta'lim ta'lim trayektoriyasini shaxsning qiziqishlari, imkoniyatlari, qobiliyatlari bilan bog'laydi: "Va bunda qobiliyatlarini to'laqonli ochib berish, maksimal darajada o'zini namoyon etish va o'zini bag'ishlash, o'z-o'zini har tomonlama rivojlantirish, o'zi shaxsining MENligini tashkil etishda o'ziga xos shaxsiy trayektoriyasida harakatlanishini qidirib topishi" ro'y beradi.

N.V.Gaskova, Ye.A.Genike, Ye.O.Ivanovalar individual ta'lim trayektoriyasini ta'lim oluvchilarning "ta'limning ba'zi individual erishish mumkin bo'lgan darajasida "qulay" his qilishi lozim..., o'quvchining o'z-o'zini anglashning ma'lum darajasiga erishishi, ya'ni bilimlarni o'rganishni o'z tajribasiga kiritgan, u bilan qanday ishlashni biladigan, qanday qilib ma'lum bir natijaga erishishi mumkinligini tushunadigan" muhit sifatida talqin qiladilar.

V.V.Guzeev "Har bir o'quvchi o'quv materiali bo'yicha uning maqsadlari, ehtiyojlari va qiziqishlariga javob beradigan shaxsiy trayektoriyasiga ega bo'lishga haqlidir" deb yozadi.

A.V.Xutorskoy individual ta'lim trayektoriyasini ta'limda har bir o'quvchining o'z shaxs potensialini amalga oshirishning shaxsiy yo'li sifatida qarab chiqadi. Shaxs potentsiali deganda bu yerda uning tashkiliy faoliyat, bilish, ijodiy va boshqa qobiliyatlarini yig'indisi tushunilib, u ta'limda individual trayektoriya bo'yicha harakatlanishi natijasida yuzaga keladi, amalga oshadi va rivojlanadi.

A.V.Xutorskiy tomonidan o'quvchi faoliyatining 5 bosqichi ajratib ko'rsatilib, ular ma'lum sohada individual ta'lim trayektoriyasini ta'minlash imkonini beradi: maqsadlar – reja – faoliyat – refleksiya, maqsadlar bilan olingan natijani mos kelishi sifatida, - o'z-o'zini baholash.

Ye.A.Aleksandrovaning dissertatsiya tadqiqotida individual ta'lim trayektoriyasi deganda "nafaqat ta'limda o'quvchining shaxs potensialini amalga oshirishning shaxsiy yo'li (A.V.Xutorskiy pozitsiyasi), balki yuqori sinf

o'quvchisining pedagog bilan hamkorlikda shaxsiy ta'lim faoliyatini ishlab chiqilishi ham bo'lib, unda jamiyatning maqsadlari va qadriyatlarini, ta'limni yaxlit va shaxsiy ta'limni tushunishi, ta'limiy qiziqishlarning fanga yo'nalganligi va ularning jamiyat talabalari bilan muvofiq kelishi, ta'lim mazmuni va shaklini erkin tanlanishi natijalarining uning individual o'qish va muloqot usuliga, o'quv faoliyati natijalarini taqdim etish variantlariga muvofiq kelishi" tushuniladi.

Individual ta'lim texnologiyasi tushunchasi N.N.Surtayeva tomonidan quyidagi shaklda beriladi: "Bu har o'quvchining o'quv faoliyati elementlarining ma'lum ketma-ketligi bo'lib, uning qobiliyatlari, imkoniyatlari, motivatsiyasi, qiziqishlariga mos keladi, pedagogning ota-onalar bilan yo'naltiruvchi, tashkil etuvchi, maslahat berishi faoliyati orqali amalga oshiriladi".

Tahlil va natijalar

Kredit-modul tizimi ta'lim mazmuni, o'quv dasturlarini xilma-xilligiga o'tishga imkon beradi, shaxsning ehtiyojlari va imkoniyatlariga muvofiq holda individual ta'lim trayektoriyasini tanlash uchun shart-sharoitlar yaratadi.

Psixologo-pedagogik adabiyotlarda imkoniyatlari sifatida o'quv faoliyatida individning ma'lum potensialini xarakterlovchi sub'ektiv va ob'ektiv omillar yig'indisi tushuniladi.

A.A.Budaronovning fikricha, o'quv imkoniyatlari o'rganish darajasi bilan ishlash darajasining uyg'unlashini ifodalaydi.

O'rganish o'quvchilarning bilim olish bilim olish qobiliyatiga u yoki bu tarzda ta'sir qiluvchi ko'plab omillarni belgilaydi, bundan tashqari, u o'qishga bo'lgan qobiliyatni belgilaydi va aqliy qobiliyatlarni tavsiflaydi.

Shunday qilib, o'quv imkoniyatlari o'rganishni ya'ni o'qish qobiliyatini belgilaydi, ehtiyojlar esa motivatsiyaning tashkil etuvchilaridan biri hisoblanadi.

S.A.Vdovinaning dissertatsiya ishlarida individual ta'lim trayektoriyasiga quyidagicha ta'rif beriladi: "Har bir o'quvchining o'quv faoliyati uslubining namoyon bo'lishi bo'lib, uning motivatsiyasi, o'rganishi bilan bog'liq bo'ladi va o'qituvchi bilan hamkorligida amalga oshiriladi".

Yuqorida keltirib o'tilgan pedagogik va metodik adabiyotlar tahlilidan ma'lum bo'ladiki, "individual ta'lim trayektoriyasi"ga oid barcha ta'riflar asosan ta'lim oluvchilar (o'quvchilar)ga oid bo'lib, bu tushuncha umumiy o'rta ta'limda keng qo'llaniladi degan xulosaga olib keladi.

Keyingi davrda oliy ta'lim bilan bog'liq individual ta'lim trayektoriyasi haqidagi bir qator ishlar yuzaga keldi. Bir qator tadqiqotchilar mazkur tushunchani aniqlashtirishga uringanlar (O.A.Plaksina, T.A.Matveeva, V.A.Mayaskaya, M.A.Dubik, Yu.V.Tolbatova, A.N.Stroganova va b.)

Turli mualliflar tomonidan taklif etilgan fikrlarni tahlil etamiz.

V.A.Mayasskaya individual ta'lim trayektoriyasini "o'qituvchining pedagogik qo'llab-quvvatlashi, o'z-o'zini anglashi va o'z-o'zini rivojlantirishni ta'minlagan holda talabaga ta'lim standartini tanlash, ishlab chiqish va amalga oshirish sub'ekti pozitsiyasini ta'minlaydigan maqsadli ta'lim dasturi" deb talqin qiladi. Muallif talabaning individual ta'lim trayektoriyasini qurish jarayoniga diqqatni qaratish lozimligiga e'tiborni qaratib, bunda "qo'yilgan ta'lim maqsadiga albatta erishishda shaxsning o'z-o'zini anglash va o'z-o'zini namoyon etishi uchun" sharoit yaratish

bilan belgilanishini, va ta'lim oluvchilarning loyihaviy faoliyatini tashkil etish orqali talabalarning individual ta'lim trayektoriyasini qurish usulini qayd etib o'tadi.

O.A.Plaksina va T.A.Matveeva individual ta'lim trayektoriyasi tushunchasining mohiyatini tahlil qilib, individual ta'lim trayektoriyasini kompetensiyaga asoslangan yondashuvni amalga oshirish sharoitida yetarli emas deb hisoblaydi va ushbu tushunchaga oid o'zlarining ta'rifini taklif qiladilar: "individual o'quv dasturini amalga oshirish natijalarini to'plash jarayonining nusxasi", qaysiki "asosiy o'quv dasturining har bir talabaning individual imkoniyatlari, ehtiyojlarining modullar mazmuni muhitida ularning aniq kompetensiyalari bilan bog'liq holda hamda individual natijalarini namoyish etishiga bog'liq bo'lgan" holda rivojlanib boradigan proeksiyasini namoyon qiladi.

M.A.Dubik texnik OTM talabasining individual ta'lim trayektoriyasidagi harakatini hozirgi rivojlanish hududidan keyingi rivojlanish hududiga o'tishi sifatida "shaxsga yo'naltirilgan uzluksiz fizika darsligi"da ko'radi va bu darslik alohida darsliklar tuzilmasidan iborat bo'lib, ularning har biri alohida modullar, ya'ni alohida mavzular birikmasidan tashkil topadi.

S.L.Kliminskaya o'z tadqiqotlarida A.P.Tryapitsina, Ye.I.Kazakova va N.N.Surtayevalarning individual ta'lim texnologiyasini "o'quv faoliyatining individual usuli" deya tushuntirib bergan fikrlariga tayanib va ularni birlashtirgan holda "o'qituvchi rahbarligida o'quvchilarning imkoniyatlari, qiziqishlari asosida amalga oshadigan rivojlanish darajasiga muvofiq keladigan ta'limiy qadamlarining ketma-ketligi", shuningdek, "individual ta'lim yo'nalishidan ko'ra kengroq ma'noga ega bo'lib, oliy ta'lim tizimida shaxsga yo'naltirilgan yondashuvni belgilab beradi" deb tushuntirib beradi.

Individual ta'lim yo'nalishi – bu individual ta'lim trayektoriyasining bir qismi sifatida ta'limning ma'lum bir belgilangan, cheklangan vaqt oralig'ida talaba uchun tuzilgan harakatlar dasturi.

Shuningdek, muallif individual ta'lim trayektoriyasini qurish uchun quyidagi tamoyillarni e'tiborga olish lozimligini uqtirib o'tadi:

- Ta'lim olish jarayonida o'zining shaxsiy imkoniyatlari va istiqbollari anglashi;
- Mehnat bozori talabalariga muvofiq holda ta'lim tizimining egiluvchanligi va dinamikligi;
- O'qituvchi-ustoz bilan ishlash jarayonining individual va ijodiy tuzilganligi.

OTMda talabalarning individual yo'nalgan ta'lim modelini qurishda A.N.Stroganova quyidagi texnologik qolipni tavsiya etadi: "o'quv jarayonini tezlashtirish yoki sekinlashtirish imkonini beruvchi harakatlantiruvchi vaqt doiralari; ma'lum bir sohada minimal ta'lim standartini kengaytirish variantlari bilan tanlash; har bir talabaga faoliyatning samarali tartib va shaklini tanlash imkonini beruvchi axborot texnologiyalari qo'llash asosidagi virtual-trening ta'lim; muhitga nisbatan qat'iy qoidalar bo'lmaganda joyni tanlash; bo'lim-modullarni o'zlashtirishda talaba o'tishi kerak bo'lgan individual ish shakllarining xilma-xilligi".

Yu.V.Tolbatova individual ta'lim trayektoriyasini "har bir talabanning o'z qobiliyatlari, imkoniyatlari, motivatsiyasi, qiziqishlariga mos keladigan va o'qituvchi yoki o'qituvchilar guruhi bilan o'zaro bir-biri bilan aloqada muvofiqlashtiruvchi, tashkiliy, maslahat faoliyati bilan amalga oshiriladigan o'z maqsadlarini amalga oshirish uchun o'quv faoliyati tarkibiy qismlarining ma'lum ketma-ketligi" deb ta'riflagan. Shuningdek muallif individual ta'lim trayektoriyasini qurish uchun ham o'qituvchi, ham talabanning xatti-harakatlari belgilab berilgan individual ta'lim trayektoriyasini loyihalashtirish algoritmi va texnologiyasini taqdim etgan.

Bundan tashqari tadqiqotchi individual ta'lim trayektoriyasini qurish texnologiyasi "talabalar qobiliyatining dastlabki ko'rsatkichlarini, ularning ilmiy salohiyatini, qiziqishlari, ehtiyojlari, motivatsiyasini hisobga olgan holda fan bo'yicha individual o'quv dasturini shakllantirish; fan bo'yicha nazariy, amaliy va nazorat mashg'ulotlarini o'zlashtirishning tashkiliy shakllarini tanlash (o'quv jadvaliga muvofiq, talabanning shaxsiy jadvaliga muvofiq, fakultativ; o'quv mashg'ulotlariga qatnashish uchun individual jadval yaratish" kabilarni o'z ichiga olishini ta'kidlaydi.

E.P.Chernyaevaning tadqiqot ishida talabanning individual ta'lim trayektoriyasi "talabanning o'qituvchi bilan birgalikdagi faoliyatida maqsadlar, mazmun, shakllar, usullar, vositalar, refleksiya usullari va o'rganish tezligini tanlash erkinligiga asoslangan kasbiy ta'limni individuallashtirish va differensiallash shakli" deb ta'riflanadi.

Xulosa va takliflar

Shunday qilib, berilgan ta'riflarni tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, individual ta'lim trayektoriyasini qurish talabalarning individual xususiyatlarini yetarli darajada kengroq e'tiborga olishni amalga oshirishga imkon beradi, biroq bir qator tadqiqotlarda o'quv materiallarini individual o'quv rejasiga muvofiq individual sur'atda o'tkazish imkoniyati qayd etiladi, bunda mashg'ulotlarga qatnashish uchun individual grafik tuzilishi qayd etib o'tiladi.

Bunday yondashuvni majburiy fanlar sikliga kiruvchi fanlar, xususan "Maxsus fanlarni o'qitish metodikasi"ni o'rganishda qo'llash mumkin emas, chunki ushbu o'quv modulini o'rganish uchun aniq vaqt oralig'i ajratilgan bo'ladi.

Adabiyotlar:

1. Павлуцкая Н.М. Дифференциация обучения физике бакалавров технических направлений подготовки как условие формирования их общекультурных и общепрофессиональных компетенций дис...д-ра пед.наук: 13.00.02 / Павлуцкая Нина Максимовна. – М., 2016. – 311 с.
2. Mamarajabov Sh.E. Ta'lim jarayonining differensiallashtirishning imkoniyatlari/ J. Maktab va hayot №1, 2022.- B.38-40.
3. Mamarajabov Sh.E. Ta'lim jarayonida talabalarning chiziqsiz ta'lim trayektoriyasini qurishga sinergetik yondashuv / J. O'zMU xabarlari. 1/12/2, 2023.-B.125-127.